

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
6-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Fizika ta'limida integratsiyalashgan yondashuv: mazmuni va ahamiyati.....	10
Doniyorova Iroda Baxtiyor qizi	
Zamonaviy boshlang'ich ta'lim: milliy dastur, kompetensiya va xorijiy tajriba integratsiyasi.....	14
Omonova Nilufar Parda qizi	
The Role of Environmental Project-Based Learning in Developing EFL Learners' Productive Skills.....	19
Xujanova Shaxina Abdullayevna	
Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limning pedagogik aspektlari	24
Eshpo'latova Elnora Yo'ldoshovna	
Talabalarda stressga barqarorlikning nazariy va amaliy tahlili.....	29
Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Maxmudova Shahzoda Maksudovna	
Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda didaktik ta'minotning ahamiyati.....	32
Ramozonova Bahroy Sadriddinovna	
Oliy ta'limda raqamli pedagogikaning institutsionlashuvi: boshqaruv, siyosat va raqamli transformatsiya strategiyalari.....	36
Nuraliyeva Dilshoda Yo'ichiboy qizi	
Aholini jismoniy sog'lomlashtirishda sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi.....	41
V. Sh. Raximov	
O'spirinlik davrida motiv va motivatsion sohalarning kasb tanlashdagi o'rni	46
Rayimqulova S., Pulatova R., Do'smatova S., Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
Tarbiyachi shaxsining shakllanishida psixologik determinantlarning roli	51
Vasila Yusupova	
Kasbiy ta'lim o'quvchilarini ijodiy qobiliyatini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish	55
B. X. Sharopov	
Raqamli axborot makonida gumanistik g'oyalarni integratsiyalashning nazariy konsepsiyasi	59
Isanov Najotbek Ilmamat o'g'li	
Fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarni rivojlantirish imkoniyatlari.....	63
J. M. Fayzullayev, Ortiqova E'zoza Olimjon qizi	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari	67
Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li	
Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim muassasalarida metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	70
S. A. Qarshiboyev	
Ijtimoiy media kontentlari orqali talabalarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning nazariy asoslari.....	74
Suyunov Rustam Sadriddinovich	
Ko'p tilli muhitda ingliz tilini o'rganishning lingvistik xususiyatlari	78
Teshaboyeva Mohichexra Sohibjon qizi	
Axborotlashgan jamiyat sharoitida bo'lajak pedagoglarning mediakompetentligini rivojlantirish zarurati.....	81
Umarov Azizbek Vaxobovich	
O'quvchilarda badiiy matn leksikasini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar: muammo va yechim.....	85
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini ma'naviy tarbiyalashda Ahmad al-Farg'oniy asarlarini kompyuter imitatsion modellari asosida o'qitish metodikasi.....	89
S. S. Qulmurodova	
Enhancement of Periodontal Disease Management Strategies in Individuals With Chronic Hepatitis C Following Attainment of a Sustained Virological Response.....	92
Makhmudova Ugiloy Bakhtiyorovna	

Epithelial-Mesenchymal Transition's Possible Role in the Pathogenesis of Periodontitis (Literature Review).....	95
Burkhonova Zараfruz Kobilovna	
Gamifikatsiya asosida bo'lajak oligofrenopedagoglarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalari mexanizmini tatbiq etish	102
Bozorboyev Javlon	
Bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish omillari.....	106
Jamilova Dilsuza To'lqin qizi	
Elektrir va magnit maydonida yorug'likning ikkilamchi sinishi.....	110
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Alimardonov Husan Yorqin o'g'li, Ismatullayev Sayfiddin Panji o'g'li	
Lazer texnologiyalarining zamonaviy qo'llanilishi	114
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Muminova Sevinch Kamoliddin qizi, Begnayeve Dilbar Bobonazar qizi	
Fotometrik kattaliklar	117
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Mamatqulova Zebo Komiljon qizi, Xolmaxmatova Sevara Sirojiddin qizi	
Qutublangan yorug'lik manbalari	121
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Turdimurodova Kumushbibi, Normuminova Madina	
Tabiatdagi optik hodisalar	125
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Qudratova Sevinch Otabek qizi, Ulasheva Ruxshona Rustam qizi	
Rus tilini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan innovatsion yondashuvlardan foydalanish	129
Erkinova Nozima Utkir qizi	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasini tadqiq etishning ilmiy-metodologik tahlili	133
Ikmatullayev G'. Z.	
Raqamli ta'lim platformalarida matematika o'qitishda sun'iy intellekt yordamida baholash tizimini takomillashtirish	136
Mirzayeva Shahlo Abduraxmanovna, Akbarov Ulug'bek, Abdivaliyeva Umida	
Linguistic and Pedagogical Foundations of Teaching English as a Foreign Language in The Uzbek Context.....	140
Shokirova Mushtariy	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi transformatsion roli	144
Uzoqboyev Xojiakbar Qobuljon o'g'li	
Enhancing Collaborative Learning and Peer Feedback in EFL Classrooms Through Padlet: a Digital Approach to Group Work and Assessment.....	148
Veronica Khatamova	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning rasmlar asosida aqliy faoliyatini rivojlantirishning vizual-didaktik texnologiyalarini takomillashtirish.....	152
Meliqo'ziyev Abduraxmonjon Qahramonjon o'g'li	
Emotsional intellekt – hr menejerlarning qaror qabul qilish kompetensiyasining determinanti sifatida	157
Abdukarimov Muhammadjon Muratovich	
O'g'il bolalarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning tizimli-pedagogik modeli: nazariya, metodologiya va amaliyot	162
Islamova Fotima Shamsiddinovna	
Barkamol yosh avlod fazilatlarini shakllantirishda milliy innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	170
Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna	
Development of Prevention of Professional-Pedagogical Deformation on the Basis of Health-Saving Technologies in Higher Educational Institutions.....	174
Saidova Parvina Mirzo kizi	
O'zbek xalq pedagogikasi mazmuni asosida talabalarni oilaviy hayotga tayyorlashning ilmiy nazariy asoslari	178
Rahmonqulova Guliza Faxriddin qizi	

Bolalarning maktabgacha yosh davrida emotsional rivojlanishiga oid nazariy qarashlar tavsifi.....	182
<i>Abduraxmonova Gulmira Arapjon qizi, Yuldasheva Umida Maxmudovna</i>	
Alohida ehtiyojli bolalar uy ta'limini tashkil etishning korreksion pedagogik tizimining tarkibiy komponentlari.....	186
<i>Jo'raxo'jayev Muhammadazizxo'ja Xalilxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia vositalarining ahamiyati.....	190
<i>Umida Marasulova</i>	
Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.....	193
<i>Mirzayeva Shahlo, Isroilova Zahro, Erkinova Shahrizoda, Javliyeva Dilnura</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar adabiyoti kerakmi?!.....	196
<i>Dilfuza Shadiyeva</i>	
Experimental Study on the Psycho-Pedagogical Effectiveness of Mall-Based Multimodal Learning in Developing Pluricultural Competence	200
<i>Azimova Sevara Muzaffar qizi</i>	
Simulyatsion o'quv muhitida fizika o'qituvchilarining o'z-o'zini boshqarish va refleksiv kompetentligini oshirish	205
<i>Muradov Ilxomjon Abduxamid o'g'li</i>	
Ta'lim menejmentida strategik boshqaruv tushunchasining evolyutsiyasi.....	209
<i>Raximjonov Jamshid Rafiqjon o'g'li</i>	
Raqamli kompetentlik tushunchasining ilmiy-nazariy talqini va xorijiy hamda mahalliy tadqiqotlar tahlili	214
<i>Umirov Boboyor Baxtiyor o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyatlar samaradorligini oshirishda pedagogik multimedia vositalaridan foydalanish usullari.....	218
<i>Abdreimova Maftuna O'ktam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darsliklarining tuzilishi hamda o'quvchilar yoshiga muvofiqligi.....	223
<i>Bobolov Nuriddin Tojiyevich</i>	
Oliy ta'limda pedagoglarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalar	228
<i>Isabekov Bahodir Isabek o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik masalalari .	233
<i>Boydavletova Sohiba Abduganiyevna</i>	
Aksiologik yondashuv asosida tarbiya fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	239
<i>G'aybullayev Bobur Nomonjon o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati.....	243
<i>Toshpo'latova Muxlisa G'olib qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va ilmiy-nazariy pedagogik asoslari.....	248
<i>Mamatqulova Saboxat Abduraxmonovna</i>	
Maktabgacha ta'limda monitoring va baholash tizimini takomillashtirish.....	253
<i>Amanova Durdona Kaxramonovna</i>	
O'zbekiston yoshlarining ma'naviy va estetik tarbiyasida tasviriy san'at va zamonaviy pedagogik texnologiyalar.....	257
<i>Esanova Hulkar Abdurayim qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida eksperimental-tajriba faoliyatini tashkil etish	261
<i>Gafurova Dilnoza Saloxiddinovna</i>	
Ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi xavfsizlik hissiga ta'sirining nazariy va amaliy tahlili	266
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Qoldiboyeva Xayriniso Eldarovna</i>	
Milliy o'yinlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari.....	269
<i>Ismatov Po'latjon Abdumannobovich</i>	
Ta'lim sifatini boshqarish jarayonida kvalimetrik parametrlarini takomillashtirishda xorijiy tajribalarning ahamiyati	273
<i>Karimova Maxbubaxon Mukimjonovna</i>	

Innovatsion ta'lim sharoitida bolalar adabiyotini o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli.....	278
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Matematika o'qitishda milliy qadriyatlarni aks ettirish	282
<i>Mirzayeva Shahlo, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi,</i> <i>Muxtorova Sevinch Asad qizi, Xolboyeva Mushtariy Zayniddin qizi</i>	
Ingliz tilida fe'l frazeoformalarining morfologik tuzilishiga xos umumiy xususiyatlar.....	285
<i>Jo'rayeva Nargiza Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini o'stirishda interaktiv metodlarning ahamiyati.....	289
<i>Ramazonova Munisa Hoshim qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarining lug'at boyligini oshirishda intellektual o'yinlar va interfaol usullardan foydalanish.....	294
<i>Raxmonova Gulrux Ubaydullayevna, Ibragimova Dildora Turabovna</i>	
Maktabgacha ta'limda pedagoglar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda uslubiy xizmat va hamkorlik mexanizmlarining samaradorligi.....	298
<i>S. A. Rahmonberdiyev</i>	
Yoshlarni destruktiv submadaniyatlar ta'siridan himoyalashning innovatsion pedagogik usullari	304
<i>Xasanova Marxabo Turayevna</i>	
Социально-психологические особенности домашнего насилия в условиях трансформации семьи и цифровизации общества	308
<i>Абдукадилова Лаура Юльбарсовна, Абдуллаева Азиза Комилжон кизи</i>	
Педагогические основы развития инновационной компетентности педагогов в системе дошкольного образования.....	315
<i>Гульнара Ахтямовна</i>	
Роль учебного процесса и творческой деятельности в сохранении психологического равновесия.....	320
<i>Коршубаева Рано Хазраткуловна</i>	

OLIV TA'LIMDA PEDAGOGLARNING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALAR

Isabekov Bahodir Isabek o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat boshqarmasi uslubchisi,

Toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola oliy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruvchanlik kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rnini va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada pedagoglarning liderlik va boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirish, ularni motivatsiya qilish hamda professional rivojlanishini ta'minlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, virtual ta'lim platformalari, interaktiv dasturlar, simulyatsiya va trening texnologiyalari orqali pedagoglarning boshqaruv salohiyatini oshirish mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy texnologiyalar pedagoglarga vaqtni tejash, resurslardan samarali foydalanish hamda ta'lim jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari AKT asosidagi strategiyalar pedagoglarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishda sezilarli ta'sir ko'rsatishini va ularning professional faoliyati samaradorligini oshirishini ko'rsatadi. Mazkur maqola oliy ta'lim muassasalari rahbarlari, pedagogik kadrlar hamda ilmiy xodimlar uchun amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, pedagog, boshqaruv kompetensiyasi, zamonaviy texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, virtual ta'lim, interaktiv dasturlar, simulyatsiya, professional rivojlanish, liderlik.

Abstract: This article is devoted to studying the role and significance of modern technologies in developing the managerial competencies of teachers in higher education institutions. The article analyzes effective methods of using information and communication technologies (ICT) in the formation of teachers' leadership and management skills, motivation, and professional development. In addition, the mechanisms for improving teachers' managerial potential through virtual learning platforms, interactive programs, simulation, and training technologies are examined. Modern technologies enable teachers to save time, use resources efficiently, and optimize the educational process. The research results indicate that ICT-based strategies have a significant impact on the development of teachers' managerial competencies and improve the effectiveness of their professional activities. This article provides practical recommendations for administrators of higher education institutions, teaching staff, and researchers.

Key words: higher education, teacher, managerial competencies, modern technologies, information and communication technologies, virtual learning, interactive programs, simulation, professional development, leadership.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению роли и значения современных технологий в развитии управленческих компетенций педагогов в учреждениях высшего образования. В статье проанализированы методы эффективного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в формировании лидерских и управленческих способностей педагогов, их мотивации и обеспечении профессионального развития. Также рассмотрены механизмы повышения управленческого потенциала педагогов посредством виртуальных образовательных платформ, интерактивных программ, симуляционных и тренинговых технологий. Современные технологии позволяют педагогам экономить время, эффективно использовать ресурсы и оптимизировать образовательный процесс. Результаты исследования показывают, что стратегии, основанные на ИКТ, оказывают значительное влияние на развитие управленческих компетенций педагогов и повышают эффективность их профессиональной деятельности. Данная статья содержит практические рекомендации для руководителей высших образовательных учреждений, педагогических кадров и научных работников.

Ключевые слова: высшее образование, педагог, управленческие компетенции, современные технологии, информационно-коммуникационные технологии, виртуальное обучение, интерактивные программы, симуляция, профессиональное развитие, лидерство.

KIRISH

Universitet pedagoglari nafaqat o'z fanini chuqur bilishi, balki zamonaviy boshqaruv ko'nikmalariga ham ega bo'lishi lozim. Shu bilan birga, akademik muhitda pedagoglarning boshqaruv faoliyatiga tayyorligini yanada rivojlantirish, ularning boshqaruv jarayonlaridagi ishtirokini faollashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli vositalar va onlayn platformalar ushbu jarayonda samarali mexanizm sifatida xizmat qilishi mumkin, chunki ular pedagoglarning malakasini oshirish, boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish hamda bilimlarni interaktiv tarzda amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda ko'plab universitetlarda pedagoglarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlash jarayonlari asosan an'anaviy metodlar asosida tashkil etilmoqda. Shu sababli, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalangan holda zamonaviy metodik tizimlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Raqamli platformalar, elektron resurslar, interaktiv treninglar hamda masofaviy kurslar pedagoglarning rahbarlik salohiyatini rivojlantirishda yangi imkoniyatlarni yaratadi.

Shu bois, pedagoglarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlashning zamonaviy metodikasini ishlab chiqish va uni ta'lim jarayoniga tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolaning maqsadi – universitet pedagoglarini raqamli vositalar va onlayn platformalar orqali boshqaruv faoliyatiga tayyorlashning metodik asoslarini o'rganish hamda ularni takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot obyekti – universitet pedagoglarini boshqaruv faoliyatiga tayyorlash jarayoni.

Tadqiqot predmeti – raqamli vositalar va onlayn platformalarning pedagoglarning boshqaruv salohiyatini shakllantirishdagi metodik asoslari.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda ta'lim sohasidagi global va milliy islohotlar pedagoglarni nafaqat pedagogik kompetensiyalar bilan, balki boshqaruv salohiyatiga ega mutaxassislar sifatida tayyorlashni ham talab etmoqda. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonlarini tubdan o'zgartirishi pedagoglarning professional faoliyatida yetakchilik qobiliyatlari qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi yangi metodik yondashuvlarni tatbiq etish uchun muhim asos bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, adabiyotlar tahlili raqamli vositalar va onlayn platformalarning ta'lim jarayonidagi o'rni, pedagoglarni tayyorlash usullari hamda boshqaruvga tayyorgarlik konsepsiyalarini o'rganishga qaratilgan.

Tadqiqotchi Hrastinski (2021) izlanishlarida pedagoglarning professional o'sish jarayonida raqamli vositalarning roli tahlil qilingan. U raqamli vositalar yordamida tashkil etiladigan darslarni kuzatish, videotasvirlar tahlili, onlayn hamkorlik va interaktiv animatsiyalar orqali pedagogik faoliyatni yanada takomillashtirish mumkinligini ta'kidlaydi. Mazkur yondashuvlar raqamli vositalarning pedagoglarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishiga hamda ularning boshqaruv tajribasini boyitishiga xizmat qilishini ko'rsatadi. Chunki metodik bilimlarni amaliyotga tatbiq etish orqali pedagoglar o'z faoliyatida innovatsion qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shuningdek, raqamli vositalar kontekstida pedagoglarning raqamli savodxonligi masalasi ham alohida o'rganilmoqda. Xususan, Nguyen va Habók (2023) tomonidan olib borilgan adabiyotlar sharhida pedagoglarning raqamli savodxonligini baholash vositalari tahlil qilinib, ularning professional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan. Bunda raqamli savodxonlik nafaqat texnologiyalardan foydalanish qobiliyatini, balki metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va boshqaruv jarayonlarini samarali tashkil etish kompetensiyalarini ham anglatadi.

Raqamli platformalar bo'yicha olib borilgan keyingi tadqiqotlar ham pedagoglarni tayyorlash jarayonida onlayn vositalarning afzalliklarini tasdiqlaydi. Jumladan, Gecu-Parmaksiz va Hughes (2023) tadqiqotlari onlayn texnologiyalar pedagoglarning professional rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Chunki pedagoglar o'zaro tajriba almashish, masofaviy seminarlar, virtual laboratoriyalar hamda interaktiv mashg'ulotlar orqali o'z kompetensiyalarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonining samaradorligini yanada oshiradi.

O'zbekiston sharoitida ham ta'lim jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar orqali til o'qitish metodologiyasiga oid tadqiqotlar ta'lim jarayonini interaktiv va individual yondashuvlar asosida samarali tashkil etish imkoniyatlarini yoritib beradi. Bu esa tez sur'atlarda rivojlanayotgan raqamli ta'lim muhitida pedagoglarning boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan ushbu tadqiqot bir nechta pedagogik nazariya va konsepsiyalarga tayanadi.

Birinchidan, professional o'sish nazariyasi pedagoglarning uzluksiz o'rganish jarayoni orqali o'z kasbiy faoliyatini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Mazkur konsepsiya pedagoglarni boshqaruv jarayonlarida faol ishtirok etishga tayyorlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchidan, sotsiokonstruktiv yondashuv raqamli muhitda hamkorlik, kommunikatsiya va tajriba almashinuvi orqali bilimlarni shakllantirish jarayoniga alohida urg'u beradi. Raqamli platformalar esa ushbu jarayonlarni an'anaviy ta'lim muhiti doirasidan tashqarida ham samarali tashkil etish imkonini yaratadi.

Adabiyotlar tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalar va onlayn platformalar pedagoglarni tayyorlash jarayonini nafaqat texnologik jihatdan boyitadi, balki boshqaruv salohiyatini shakllantirishning yangi strategiyalarini ham yuzaga keltiradi. An'anaviy metodlar ayrim hollarda vaqt va resurslar bilan bog'liq cheklolarga ega bo'lsa, raqamli vositalar pedagoglarga mustaqil rivojlanish, boshqaruv qarorlarini qabul qilish hamda innovatsion yechimlar ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa nafaqat individual pedagogik rivojlanishga, balki ta'lim muassasalari boshqaruv tizimini yanada takomillashtirishga ham xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Interaktiv metodlarning afzalliklari

Ushbu tadqiqot universitet pedagoglarini raqamli vositalar va onlayn platformalar orqali boshqaruv faoliyatiga tayyorlash metodikasini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda ilmiy-tadqiqot va amaliy yondashuvlar o'zaro uyg'unlashtirilgan. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi: tizimli yondashuv, komparativ tahlil hamda interaktiv metodlarni qo'llash.

Tadqiqot jarayoni uch bosqichda amalga oshirildi.

Birinchi bosqichda adabiyotlar tahlili va nazariy asoslar o'rganildi. Ushbu bosqichda milliy va xalqaro ilmiy manbalar tahlil qilinib, raqamli vositalar hamda onlayn platformalarning pedagoglarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlashdagi o'rni aniqlandi. Shu bilan birga, ilmiy maqolalar va monografiyalardan asosida pedagogik nazariyalardan, professional rivojlanish konsepsiyalari hamda raqamli savodxonlik tushunchalari o'rganildi. Mazkur tahlil tadqiqotning nazariy asosini shakllantirib, metodik yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qildi.

Ikkinchi bosqichda empirik tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Tadqiqotda universitet pedagoglari ishtirok etib, ularning raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi hamda boshqaruv kompetensiyalarining rivojlanish ko'rsatkichlari o'rganildi. Mazkur bosqichda so'rovnoma, intervyu, kuzatuv va diagnostik test metodlaridan foydalanildi. So'rovnomalardan pedagoglarning raqamli savodxonligi, boshqaruv faoliyatiga tayyorligi hamda interaktiv platformalardan foydalanish samaradorligini aniqlashga xizmat qildi. Intervyular orqali esa pedagoglarning zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha amaliy tajribasi va mavjud ehtiyojlari tahlil qilindi.

Uchinchi bosqichda eksperimental trening mashg'ulotlari tashkil etildi hamda ularning samaradorligi baholandi. Trening jarayonida Moodle, Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams kabi raqamli platformalar asosida interaktiv mashg'ulotlar o'tkazildi. Pedagoglarga boshqaruv qarorlarini qabul qilish, jamoaviy faoliyatni tashkil etish, rejalashtirish va muammoli vaziyatlarni hal qilishga oid topshiriqlar berildi. Eksperiment yakunida olingan natijalar dastlabki diagnostik ko'rsatkichlar bilan qiyosiy tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadida statistik tahlil, qiyosiy solishtirish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar pedagoglarning raqamli texnologiyalar asosidagi boshqaruv faoliyatiga tayyorligini rivojlantirishda interaktiv metodlarning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amaliy tajriba va kuzatuvlar

Tadqiqot davomida universitet pedagoglari orasida raqamli vositalar va onlayn platformalardan foydalanish darajasi, shuningdek, ularning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligi o'rganildi. So'rovnoma va intervyu natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning 68 foizi raqamli vositalardan dars jarayonida muntazam foydalanadi, 22 foizi vaqti-vaqti bilan foydalanadi, 10 foizi esa ulardan cheklangan darajada foydalanadi. Mazkur natijalar pedagoglarning raqamli texnologiyalarga tayyorgarlik darajasi boshqaruv kompetensiyalarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Eksperimental trening natijalari pedagoglarning boshqaruv ko'nikmalari raqamli platformalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlardan so'ng sezilarli darajada rivojlanganligini ko'rsatdi. Treningdan oldin o'tkazilgan testlarda o'rtacha ko'rsatkich 55 foizni tashkil etgan bo'lsa, mashg'ulotlardan keyin ushbu ko'rsatkich 78 foizga yetgan. Shu bilan birga, pedagoglar interaktiv mashg'ulotlar va elektron resurslar yordamida qaror qabul qilish, rejalashtirish hamda jamoa bilan ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini yuqori baholadilar.

Grafik natijalari quyidagicha

Raqamli vositalardan foydalanish darajasi:

- Muntazam foydalanadi – 68 %
- Vaqti-vaqti bilan foydalanadi – 22 %
- Cheklangan darajada foydalanadi – 10 %

Boshqaruv ko'nikmalarining rivojlanish ko'rsatkichlari (test natijalari):

- Treningdan oldin – 55 %
- Treningdan keyin – 78 %

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagoglarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlash jarayonida raqamli texnologiyalar samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, raqamli platformalar pedagoglarga o'z kompetensiyalarini mustaqil rivojlantirish, boshqaruv qarorlarini amaliyotda sinab ko'rish hamda interaktiv hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi.

Universitet pedagoglari orasida raqamli vositalar va onlayn platformalardan foydalanish boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirishga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. So'rovnoma va intervyu ma'lumotlari pedagoglarning raqamli savodxonligi, metodik tayyorgarligi hamda boshqaruvga tayyorlik ko'rsatkichlari o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjudligini aniqlash imkonini berdi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagoglar raqamli platformalardan muntazam foydalanganida ularning boshqaruv ko'nikmalari yuqori darajada rivojlanadi. Bu esa pedagoglarning metodik faoliyatni interaktiv va raqamli muhit asosida tizimli tashkil etayotganligini anglatadi. Shu bilan birga, raqamli vositalardan cheklangan darajada foydalanadigan pedagoglarda boshqaruv ko'nikmalarining rivojlanish darajasi nisbatan pastroq ekanligi kuzatildi. Interaktiv mashg'ulotlar va onlayn kurslar pedagoglarga qaror qabul qilish, jamoa bilan ishlash hamda o'z faoliyatini tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu nuqtai nazardan, metodik tavsiyalar ishlab chiqishda raqamli vositalar va platformalardan tizimli foydalanish muhim ahamiyat- kasb etadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonlarga integratsiyalash boshqaruvga tayyorlash metodikasining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu nafaqat pedagoglarning individual malakasini rivojlantiradi, balki ta'lim muassasalari boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etishga ham xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot universitet pedagoglarini raqamli vositalar va onlayn platformalar orqali boshqaruv faoliyatiga tayyorlash metodikasini o'rganishga qaratildi. Tadqiqot natijalari pedagoglarning raqamli vositalardan muntazam foydalanishi ularning boshqaruv ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirishini ko'rsatdi. So'rovnoma, intervyular va eksperimental mashg'ulotlar orqali olingan ma'lumotlar pedagoglarning raqamli savodxonligi, metodik tayyorgarligi hamda boshqaruv salohiyati o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy natijalar shundan iboratki, raqamli platformalardan muntazam foydalanadigan pedagoglar boshqaruv testlarida yuqori natijalarga erishadi. Raqamli vositalardan qisman foydalanish o'rtacha ko'rsatkichlarni namoyon etsa, ulardan cheklangan darajada foydalanish boshqaruvga tayyorgarlik ko'rsatkichlarining nisbatan pastroq bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, eksperimental treninglar pedagoglarga interaktiv va masofaviy mashg'ulotlar orqali qaror qabul qilish, rejalashtirish hamda jamoa bilan ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini yaratdi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli vositalar va onlayn platformalar pedagoglarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlash jarayonining samaradorligini oshiradi, ularni professional rivojlanishga hamda ta'lim muassasidagi boshqaruv jarayonlarida faol ishtirok etishga rag'batlantiradi.

Shu bilan birga, pedagogik jarayonda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun ularni metodik jihatdan tizimli integratsiyalash, pedagoglarning raqamli savodxonligini rivojlantirish hamda interaktiv yondashuvlarni keng qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hrastinski S. Online Learning and Professional Development of Teachers: Digital Tools for Active Learning. Science-Direct, 2021.
2. Nguyen T., Habók A. Digital Literacy and Teacher Professional Growth: A Review of Methods and Outcomes. Springer, 2023.

3. Gecu-Parmaksiz Z., Hughes J. Innovative Digital Tools for Online Learning: Teachers' Perspectives. ResearchGate, 2023.
4. UNESCO. Digital Transformation in Higher Education: Strategies and Practices. UNESCO Publishing, 2020.
5. Mishra P., Koehler M. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108, № 6. – P. 1017–1054.
6. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Tony Bates Associates Ltd., 2015.
7. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. Yuqori ta'lim muassasalarida pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar. – Toshkent: O'quv-metodik markaz, 2022.
8. Bozkurt A., Sharma R.C. Emergency Remote Teaching in Higher Education: Digital Tools and Strategies. // Open Praxis. – 2021. – Vol. 13, № 3. – P. 221–239.
9. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2005. – Vol. 2, № 1. – P. 3–10.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.